

OOMITSETLAR (OOMYCETES) SINIFI TASNIFI. SAPROLEGNIYANAMOLAR TARTIBI

Komilova Arofatoy Kozimjon qizi

Komilovaarofatoy7@gmail.com

Xusanova Dilorom Nurmatjon qizi

Ilmiy rahbar: Tojiboyev Murodali Umaraliyevich

Andijon davlat pedagogika instituti Aniq va tabiiy fanlar

fakulteti Biologiya ta'lim yo'nalishi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8000940>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Zamburug'lar bo'limining Oomitsetlar (Oomycetes) sinifi tasniflanishi. Saprolegniyanamolar tartibi haqida malumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Oomitsetlar (Oomycetes) , sinif, tasnif, Saprolegniyanamolar , tartib.

Kirish

Mavzuning dolzarbligi: Xo'jalikda muhim ahamiyatga ega bo'lgan sinf hisoblanadi. Ko'proq o'rganish natijasida keyinchalik xalq xo'jaligida yoki sanoatda natija olish mumkin. Shu tufayli biz bu sinfni referativ tarzda ya'ni kitoblar orqali o'rgaishni maqsad qilib olganmiz.

Mavzuning maqsad va vazifalari: mavzuning asosiy maqsadi, zamburug'lar bo'limi va shu bo'limga tegishli bo'lgan Oomitsetlar sinfi vakillarining ko'payishidagi o'ziga xos xususiyatlari haqida ma'lumotlarga ega bo'lish.

Mavzuning ob'ekti va predmeti: Oomitsetlar sinfi vakillari tarqalgan hududlar mavzuning ob'ekti, oomitsetlar sinfining vakillari esa mavzuning predmeti hisoblanadi.

Mavzuning ilmiy va amaliy ahamiyati:

Oomitsetlar (Oomycetes) — Suvda va quruqlikda o'sadi. Mitseliysi hujayrasiz; hujayra pusti selluloza va glyukandan iborat bo'lishi bilan boshqa zambu-rug'lardan farq qiladi. Jinsiz zoospora yoki konidiya hosil qilish; jinsiy — oogamiya orqali ko'payadi. Anteridiy ko'p yadroli, sharsimon oogoniyda 1 yoki bir nechta tuxum hujayra yetiladi. Urug'langan tuxum hujayralar oosporalarga aylanadi. Ulardan bahorda zoosporalar, murtak zoosporangiyli kalta o'sish giflari hosil bo'ladi. 4 ta tartibi (saprolegninsimonlar; leptomisimonlar, lagenidsimonlar, peronosporalilar), 350 turi mavjud. Tuban Oomitsetlar (Oomycetes). — saprotrof, organik moddalarga boy chuchuk suvlarda yashaydi. Ko'pchilik Oomitsetsimonlar- Oomycetes hayvonlar murdasi va boshqa organik koldiklarda uchraydi, ayrim turlari baliqlar va suvda hamda quruqlikda yashovchilar uvildiriqlarida, kasallangan baliqchalar va itbaliklarda parazitlik qiladi. Quruklikdagi turlari yuksak o'simliklarning obligat paraziti, to'qima ichida yashaydi, barg og'izchalaridan fahat ago-rangit (konidit) hosil qiluvchi qismi chiqib turadi. Jinsiy organlari va oosporalari ham endofit rivojlanadi. Ba'zi Oomitsetsimonlar (mas, perenospora tokda kul, fitoftora kartoshkada chirish) kasalligini paydo qiladi. Oomitsetsimonlar hujayra po'stida xitin bo'lmaydigan sarg'ish-yashil yoki xivchinli suv o'tlaridan kelib chiqqan bo'lishi mumkin.

Zamburug'lar bo'limi 7 ta sinifga bo'linadi.

- 1.Xitridiyasimonlar-Chytridiomycetes
- 2.Gifoxitridiyasimonlar-Hyphochytridiomycetes
3. Oomitsetlar - Oomycetes
4. Zigomitsetsimonlar-Zygomycetes
5. Xaltachali zamburug'lar yoki Askomitsetsimonlar-Ascomycetes

6. Bazidiom itsetlar —Basidiomycetes

7. Deyteromitsetlar yoki takomillashmagan zamburug'lar-Deutoromycetes.

Shulardan biz Oomitsetsimonlar sinfi bilan tanishamiz.

Oomitsetlar (Oomycetes) — Suvda va quruqlikda o'sadi. Mitseliysi hujayrasiz; hujayra pusti sellyuloza va glyukandan iborat bo'lishi bilan boshqa zambu-rug'lardan farq qiladi. Jinsiz zoospora yoki konidiya hosil qilish; jinsiy — oogamiya orqali ko'payadi. Anteridiy ko'p yadroli, sharsimon oogoniyda 1 yoki bir nechta tuxum hujayra yetiladi. Urug'langan tuxum hujayralar oosporalarga aylanadi. Ulardan bahorda zoosporalar, murtak zoosporangiyli kalta o'sish giflari hosil bo'ladi. 4 ta tartibi (saprolegninsimonlar; leptomisimonlar, lagenidsimonlar, perenosporalilar), 350 turi mavjud. Tuban Oomitsetlar (Oomycetes). — saprotrof, organik moddalarga boy chuchuk suvlarda yashaydi. Ko'pchilik Oomitsetsimonlar- Oomycetes hayvonlar murdasi va boshqa organik koldiklarda uchraydi, ayrim turlari baliqlar va suvda hamda quruqlikda yashovchilar uvildiriqlarida, kasallangan baliqchalar va itbaliklarda parazitlik qiladi. Quruklikdagi turlari yuksak o'simliklarning obligat paraziti, to'qima ichida yashaydi, barg og'izchalaridan fahat ago-rangit (konidit) hosil qiluvchi qismi chiqib turadi. Jinsiy organlari va oosporalari ham endofit rivojlanadi. Ba'zi Oomitsetsimonlar (mas, perenospora tokda kul, fitoftora kartoshkada chirish) kasalligini paydo qiladi. Oomitsetsimonlar hujayra po'stida xitin bo'lmaydigan sarg'ish-yashil yoki xivchinli suv o'tlaridan kelib chiqqan bo'lishi mumkin.

Bu sinifga asosan suvda o'suvchi o'simliklarda, umurtqasiz xayvonlarda, amfibiya va baliqlarda, quruqlikdagi gulli o'simliklarda parazit xolda yashovchi zamburug'lar kiradi. Ularning ayrimlari tuproqda xam yashaydi.

Ularning mitseylisi yaxshi taraqqiy qilgan, ammo hujayrasiz tuzilgan. Zoosporalari ikki xivchinli, jinsiy ko'payishi oogamiya ko'rinishida o'tib natijada oospora hosil qiladi. Oomitsetsimonlarga suvda yashovchi saprofit va quruqlikdagi o'simliklarda parazitlik qiluvchi zamburug'lar kiradi. Suvdagi o'lik hayvonlar tanasida mayda baliqlar va ulaming uvildiriqlarida ko'pincha saprolegniya uchrasa, kartoshka o'simliklarida esa xavfli parazit fitoftora keng tarqalgan. U kartoshka barglarida qoramtir qo'ng'ir dog chalar hosil qiladi. Bular fitoftora mitseleysidir. Mitseliy tugunaklarga o'tib, o'simlikni nobud qiladi.

Oomitsetlar boshqa zamburug'lardan ikki xivchinli bo'lishi, biri silliq va biri shoxlangan zoosporalar hosil qilishi bilan farq qiladi. Hujayra devorlarida xitin kuzatilmaydi. Hujayra devorlarida sellyuza va glyukan bo'ladi. Oomitsetlar yuqorida keltirilgan xarakterli belgilari bilan boshqa zamburug'lardan azralib turadi. Ularning filogeniyasi xar-xil xivchinli suvo'tlar bilan bog'langan . Bu sinf bir qancha tartiblarga bo'linadi, ularning eng muhimlari : 1)Caproleglilar Sadrolegnialas; 2)Leptomitlilar Leptomitales; 3)Perenosporalilar (Peroposporales) dir.

Izogamiya va geterogamiya jinsiy jarayoni suvo'tlarga, tuban zamburug'lardan esa xitridiomitsetlarga xos. Mitoz tarzda o'tadigan oogamiya zamburug'larda umuman yo'q. Hatto oomitsetlarda ham erkak gametalar (spermatozoidlar yoki spermatsitlar) bo'lmaydi, oogoniydagi tuxum hujayraning xususiy hujayra po'sti yo'q va oosfera deb ataladi.

Sinf: Oomitsetsimon -Oomycetes

Bu sinf 3 ta tartibga bo'linadi;

Tarib. Saprolegniyanomalar —Saprolegnialese

Oila. Saprolegniaceae

Turkum . Saprolegnia Nees.
 Tur. Saprolegnia hypogyna (Prigsh) de Bary.
 Tartib. Leptomintnomalar-Leptomitales
 Oila. Leptomitaceae
 Turkum. Leptomitus Agardh.
 Tur. Leptomitus lacteus (Koth) ex Agardh.
 Tartib. Perenosporalar. —Perenosporales
 Oila. Pythiaceae
 Turkum. Pythiogeton von Minden
 Tur. Pythiogeton utriforme Mind.

Saprolegniya (Saprolegnia) ana shunday zamburug'lardandir. Ba'zan baliq va ko'l baqasining ikralarida ham yashaydi. Fitofora (Phytophthora infestans). Kartoshka bargi va tunganagida parazitlik qilib yashaydi. Boshqa turlari esa har xil o't, buta, daraxtlardan nina barglarida parazitlik qilib va saprofit holda yashaydi. Kartoshka fitofitorasi yog'ingarchilik ko'p bo'lgan yillari katta zarar keltiradi. Fitofora bilan zararlangan kartoshka bargida qoramtir, qo'ng'ir dog'lar hosil bo'ladi, bu uning mitseliysidir. Uning gifasi zoosporalari bargidan poyaga, poyadan esa tunganaklarga o'tadi, kartoshka qorayadi va quriydi. Jinssiz ko'payish sporangiya yoki konidiyalar bilan bo'ladi. Kartoshkachilik xo'jaliklariga katta zarar keltiradi. Jinsiy ko'payish oogamiya yo'li bilan boradi. Bu sinfga shuningdek plazmopara (Plasmopara vitico) turi ham kiradi. Bu zamburug' tokning bargida yosh novdalari, pishmagan mevalami unsimon g'ubor bilan qoplab zararlangan joyi qo'ng'ir rangga bo'yaladi.

XULOSA

1. Zamburug'lar bo'limining ko'payish xususiyatlarini o'rganib chiqdim. Ular ikki xil usulda ko'payadi. Zamburug'lar asosan jinssiz ko'payish usuli yordamida ko'payadi.
2. Oomitsetlar sinfi vakillarining tuzilishi va ko'payishini o'rganib chiqdim. Asosan, Saprolegniyanomalar oilasi vakillarini o'rgandim. Bu haqida yuqorida ma'lumotlar keltirilgan.
3. Oomitsetlar sinfini sistematik tahlil qilib chiqdim. Bu sinf o'z tarkibiga 3 ta tartibni birlashtiradi.

References:

1. Velikanov L.L. va boshqalar. Tuban o'simliklar. – T., "O'qituvchi" nashriyoti, 1995.
2. Tojiboyev Sh.J., Naraliyeva N.M. Botaika: Tuban o'simliklar. – T., "Namangan" nashriyoti, 2016.
3. Tursunboyeva G.S., Komilova Sh.R. Botanika asoslari (o'quv qo'llanma). – T., 2009.
4. Xabibullayeva B.Sh. "Tuban o'simliklar" fanidan amaliy mashg'ulotlari uchun uslubiy ko'rsatma. – Termiz, 2017.
5. Xamidov A va boshqalar. Botanikadan o'qituvchilar uchun qo'llanma (O'simliklar, bakteriyalar, zamburug'lar va lishayniklar). - T., "O'qituvchi", 1999.
6. Qarshiboyeva N.H., Usanov U.N, Karimova N.O., Yaxshiyeva M.Sh. Botanika (Tuban o'simliklarning sistematik nomenklaturasi). – T., "Yangi asr avlodi" nashriyoti, 2015..